

Hakikat Sonrası Çağda Sahte Haberlerin Uluslararası Çatışmalara Etkisi: Rusya-Ukrayna Savaşı*

Bilal Alper TORUN¹

¹Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, alper.torun@adu.edu.tr, Türkiye. (ORCID: 0000-0002-8395-9211)

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi
Başvuru: 28.02.2026
Kabul: 20.04.2026
Yayın: 15.06.2026
Sorumlu Yazar: Bilal Alper TORUN

Anahtar Kelimeler:

Hakikat sonrası çağ
Sahte haberler
Uluslararası çatışma
Rusya
Ukrayna

Jel Kodları:

F51
D74
D83
H56
L82

Özet

Hakikat sonrası çağ (post-truth era) kavramı ilk kez 1992’de Steve Tesich tarafından The Nation dergisinde yayımlanan ‘Yalanlar Rejimi’ başlıklı yazıda kullanılmıştır. Tesich, Vietnam Savaşı, Watergate skandalı, Irangate olayı ve Körfez Savaşı bağlamında Amerikan yönetimlerinin hakikati araçsallaştıran ve kamuoyunu manipüle eden pratiklerine dikkat çekmiştir. Hakikat sonrası çağ, yalnızca siyasal aktörlerin gerçekliği çarpıtmasıyla değil, aynı zamanda bu çarpıtmanın geniş kitleler tarafından gönüllü biçimde içselleştirilmesiyle karakterize edilen bir döneme işaret etmektedir. Bu durum, nesnel olguların kamusal tartışmalardaki belirleyiciliğini zayıflatırken, duyguların ve kimlik temelli söylemlerin siyasal karar alma süreçlerinde daha görünür hale gelmesine yol açmaktadır. Bu çalışmanın temel gerekçesi, dijitalleşme ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sahte haber üretiminin sistematik bir siyasal araç haline gelmesi ve bunun uluslararası çatışmaların doğasını dönüştürmesidir. Enformasyon teknolojilerindeki dönüşüm, devlet dışı aktörlerin de çatışma süreçlerinde algı yönetimi kapasitesini artırmış ve bilgi alanını rekabetin merkezi bir boyutuna taşımıştır. Çalışmanın ana amacı, hakikat sonrası çağda sahte haberlerin uluslararası çatışmaların tırmanması, uluslararasılaşması ve iç kamuoyunda meşruiyet kazanması üzerindeki etkisini analiz etmektir. Nitel araştırma tasarımına dayanan bu çalışma, literatür incelemesi ve söylem analizi yöntemlerini birlikte kullanmaktadır. Bu çerçevede, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde dolaşıma sokulan dezenformasyon örnekleri söylem analizi yöntemiyle incelenerek sahte haberlerin çatışma dinamiklerini nasıl etkilediği değerlendirilmektedir. Bulgular, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında sahte haberlerin sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırılması, tarafların karşılıklı dezenformasyon kampanyaları yürütmesi ve bu içeriklerin hem iç kamuoyu hem de uluslararası algı üzerinde etkili olması üzerinden, sahte haberlerin yalnızca algı yönetimi aracı olmadığını; savaşın stratejik, diplomatik ve toplumsal boyutlarını doğrudan şekillendiren bir güç unsuru haline geldiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, hakikat sonrası çağda enformasyon alanının çatışma sahasının ayrılmaz bir parçasına dönüştüğünü ve gerçekliğin yeniden inşasının savaşın doğasını dönüştüren başlıca faktörlerden biri olduğunu ileri sürmektedir. Bu yönüyle makale, uluslararası çatışmaların analizinde enformasyonel boyutun kuramsal ve ampirik olarak daha sistematik biçimde ele alınması gerektiğini savunarak literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

The Impact of Fake News on International Conflicts in the Post-Truth Era: The Russia-Ukraine War

Article Info

Research article
Received: 28.02.2026
Accepted: 20.04.2026
Published: 15.06.2026
Corresponding Author: Bilal Alper TORUN

Keywords:

Abstract

The concept of the post-truth era was first used in 1992 by Steve Tesich in his article "Regime of Lies," published in The Nation magazine. Tesich drew attention to the practices of American administrations in the context of the Vietnam War, the Watergate scandal, the Iran-Contra affair, and the Gulf War, where truth was instrumentalized and public opinion manipulated. The post-truth era refers to a period characterized not only by the distortion of reality by political actors but also by the voluntary internalization

Post-truth era
Fake news
International conflict
Russia
Ukraine

Jel Codes:

F51
D74
D83
H56
L82

of this distortion by large masses of people. This weakens the determining influence of objective facts in public debates, while making emotions and identity-based discourses more visible in political decision-making processes. The fundamental rationale for this study is that with digitalization and the proliferation of social media platforms, the production of fake news has become a systematic political tool, transforming the nature of international conflicts. The transformation in information technologies has also increased the capacity of non-state actors to manage perceptions in conflict processes, bringing the information realm to the center of competition. The main objective of this study is to analyze the impact of fake news in the post-truth era on the escalation, internationalization, and legitimization of international conflicts within domestic public opinion. Based on qualitative research design, this study utilizes a combination of literature review and discourse analysis methods. Within this framework, examples of disinformation circulated during the Russo-Ukrainian War are examined using discourse analysis to assess how fake news affected conflict dynamics. The findings reveal that, in the context of the Russo-Ukrainian War, the dissemination of fake news through social media, the mutual disinformation campaigns conducted by the parties, and the impact of this content on both domestic and international public opinion, show that fake news is not merely a tool for perception management; it has become a force directly shaping the strategic, diplomatic, and social dimensions of the war. The study argues that in the post-truth era, the information field has become an integral part of the conflict zone, and the reconstruction of reality is one of the primary factors transforming the nature of war. In this respect, the article aims to contribute to the literature by arguing that the informational dimension in the analysis of international conflicts should be addressed more systematically, both theoretically and empirically.

* Bu çalışma, 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen VIII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'nde sunulan "Hakikat Sonrası Çağ'da Uluslararası Çatışma: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Sahte Haberlerin Etkisi" başlıklı sözlü bildiriye dayanarak üretilmiştir.

To cite this article: Torun, B.A. (2026). Hakikat Sonrası Çağ'da Sahte Haberlerin Uluslararası Çatışmalara Etkisi: Rusya-Ukrayna Savaşı, Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, Cilt:6 (Sayı:1), s.118-150.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20645743>

Giriş

Henüz Soğuk Savaş sona ermeden, 1980'lerde küreselleşmenin artan etkisiyle uluslararası ilişkiler literatüründeki birçok kavramda olduğu gibi çatışma ve savaş kavramlarında da önemli bir dönüşüm yaşandığı görülmüştür. Başta Sovyet sonrası coğrafya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde devlet içinde yoğunlaşan ve kısa sürede uluslararası alana taşan çatışmalar ortaya çıkmıştır. Dışlayıcı kimlik siyasetinin bir sonucu olarak ortaya çıkan etnik milliyetçi nitelikteki bu çatışmalarda hakikat sonrası çağın en belirgin özelliklerinin etkileri görülmektedir. Bu dönemde yoğunlaşarak artan teknoloji ve kitle iletişim araçlarının bir sonucu olarak başta sosyal medyada olmak üzere sahte haberlerin etkin birer araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Önce 2000'lerin başlarında eski Sovyet coğrafyasında ortaya çıkan ve renkli devrimler olarak adlandırılan toplumsal hareketlerde ve ardından 2010'da başlayan Arap Baharı'nda sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme kapasitesinin ortaya çıkışı, sosyal medyanın uluslararası çatışmalarda etkin bir araç olarak kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur.

20 Şubat 2014'te Ukrayna içinde başlayan ve kısa süre sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'na evrilen çatışma, sahte haberlerin en yoğun şekilde kullanıldığı süreçlerden biridir. Bu haberler

film setlerini andıran kurgu teknikleri ve dijitalleşmenin getirdiği montaj yöntemleri ile gerek tarafları gerekse de uluslararası kamuoyunu yönlendirme açısından kritik roller oynamıştır. İki devlet arasındaki çatışmanın tam teşekküllü bir savaşa dönüştüğü 24 Şubat 2022'den itibaren askeri yöntemlerin yanında uluslararası kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetlerin de artan şekilde kullanımına şahit olunmuştur.

9 Mart 2022'de Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki bir doğum hastanesinin Rus kuvvetlerince vurulduğu haberi ve bu habere ilişkin görüntüler Batı basınında büyük yankı uyandırmış, Rusya'ya yönelik tepkilerin en üst düzeye çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu haberlerde fotoğraflarına yer verilen ve bebeğini kaybettiği iddia edilen Marianna Podgurskaya ise Mayıs 2022'de fotoğraflarının savaşa ilgili yalanların yayılması için kullanıldığını ifade eden bir röportaj vermiştir. Bu çalışmada her iki tarafça da başvurulan bu ve benzeri haber ve görüntülerin çatışmanın gelişimine olan etkileri ele alınacaktır.

Bu çalışma, hakikat sonrası çağ bağlamında sahte haberlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki işlevini, seçili haber örneklerinin söylemsel analizi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, dijital medya ortamında dolaşıma giren içeriklerin taraflarca nasıl stratejik iletişim aracı olarak kullanıldığı ve bu kullanımın çatışma anlatısı ile uluslararası algı üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. Kavramsal ve kuramsal tartışmanın yapıldığı ilk bölümde hakikat sonrası çağı en iyi ifade ettiği düşünülen 'hakikati değersizleştirmek' anlatısına yer verilecek, gerçeklik ve hakikat kavramları arasındaki farka odaklanılacak, postmodernizm-hakikat ilişkisi incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde geleneksel medya karşısında giderek güçlenen yeni medya, dijitalleşme ve sosyal medyanın uluslararası çatışmalar üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Henüz Soğuk Savaş bitmeden ortaya çıkan ve Soğuk Savaş sonrası hız kazanan bir gelişme olarak uluslararası çatışmaların değişen doğasının hakikat sonrası çağ ile ilişkisinin ele alındığı üçüncü bölümde dezenformasyon, bilgi kampanyaları ve propaganda gibi kavramların uluslararası çatışmalar üzerindeki etkileri incelenecektir. Dördüncü ve son bölümde ise çalışmanın örnek olayı olarak seçilen Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sahte haber örneklerine yer verilecektir.

1. Hakikat Sonrası Çağ: Hakikati Değersizleştirmek

2016 yılında Oxford Sözlükleri tarafından yılın sözcüğü seçilen 'post-truth' (hakikat sonrası) kavramı aslında ilk kez 1992'de Steve Tesich tarafından The Nation dergisindeki Yalanlar Rejimi (A Government of Lies) başlıklı yazıda kullanılmıştı. Vietnam Savaşı'ndan Watergate Skandalı'na, Irangate Skandalı'ndan Körfez Savaşı'na kadar birçok konuda ABD yönetimlerini eleştiren Tesich, Washington'un Amerikan halkına istikrarlı bir şekilde yalanlar

söylediğini öne sürmüştür. Fakat yazarın hakikat sonrası kavramına da atıf yaparak eleştiri oklarını yönlendirdiği asıl kitle, bu yalanları ‘totaliter canavarların ancak rüyalarında görecekle’ derecede kolayca kabul eden Amerikan halkı olmuştur. Tesich’e göre bu kabulleniş ‘özgür bir halk’ olarak Amerikan halkının hakikat sonrası bir dünyada yaşamayı da ‘özgürce’ kabul etmesi anlamına geliyordu (Tesich, 1992: 13).

Kavramı yaklaşık otuz yıldan sonra tekrar popüler hale getiren ise Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin referandum süreci ve 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın zaferi oldu. Brexit, halkın keskin şekilde kutuplaştığı, bir tarafta ayrılmayı talep eden Brexit yanlılarının diğer tarafta ise AB’de kalmayı isteyen Brexit karşıtlarının yer aldığı ve özellikle Brexit yanlılarının referandumun kabulü için gerçek olmayan iddialar ortaya attıkları bir süreçti. Martin Moore ve Gordon Ramsay (2017: 168), Birleşik Krallık medyasının referandum sürecindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında bu süreci ‘bölücü, düşmanca ve aşırı partizan’ olarak tanımlıyorlardı. Brexit yanlılarınca ortaya atılan Birleşik Krallık’ın AB’ye her hafta 350 milyon sterlin gönderdiği, Türkiye ve diğer aday ülkelerin yakın zamanda AB’ye üye olacağı ve bu nedenle Türk işçilerin İngiliz işgücü piyasasını ele geçireceği gibi asılsız iddialar İngiliz seçmenlerin çoğunluğunca sorgulanmadan doğru kabul edildi (Marshall & Drieschova, 2018: 94).

Brexit’e benzer şekilde kutuplaşmanın öne çıktığı ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın seçim kampanyası boyunca Meksika sınırına duvar örmek, Müslümanların ABD’ye girişini yasaklamak gibi radikal önerileri, ABD halkının önemli bir bölümü tarafından ilgi çekti. Trump’ın seçim kampanyası boyunca günlük demeçleri analiz edildiğinde söylediklerinin %50’sinin doğru olmadığı fakat anket sonuçlarına göre halkın Trump’ı rakibi Hillary Clinton’dan daha güvenilir bulduğu ortaya çıktı (Wilber, 2017: 25). Bu seçim süreci ile gerçek, felsefi gerçeklik, kitle aldatmacası gibi konular kavramsal tartışmalarda öne çıkmaya başladı (Waisbord, 2018: 1866).

1.1. Kavramsal Tartışma: Gerçeklik mi? Hakikat mi?

Post-truth kavramının çevirisi üzerinde belirgin bir oydaşma olduğunu söylemek zordur. Zira gerek post ön eki gerekse de ‘truth’ sözcüğünün Türkçeleştirilmesi konusunda bazı farklılıklar mevcuttur. Post ön ekinin kavrama kattığı anlam ‘sonrası’, ‘ötesi’ şeklinde ifade edilmekte, truth ise sıklıkla ‘gerçek’, ‘gerçeklik’ olarak çevrilmektedir. Aşağıda da görüleceği gibi bazı çevirilerde ise post ön ekinin çeviri yapılmadan doğrudan ‘post-gerçeklik’ şeklinde kullanıldığı da görülmektedir. Kavrama dair en yaygın çevirilerden biri de ‘hakikat-sonrası’

olarak karşımıza çıkmaktadır Kavramın çevirisinde görülen farklı tercihler elbette kavrama farklı anlamların yüklenmesine de neden olmaktadır.

Kavramı post-gerçek olarak kullanmayı tercih eden Nilgün Tatal'a göre kavramın işaret ettiği gerçekliğin ortadan kalkmasından çok gerçeklik ile insan zihnindeki yansıması arasındaki bağlantının kopmasıdır (Tatal, 2017). Tatal, kavramı tanımlarken tıpkı Tesich'in yaptığı gibi kavramın, totaliter rejimlerle olan ilişkisine odaklanmaktadır. Totaliter rejimlerin bu kavram ile kendilerini yerlerinden edebilecek olan gerçeği önemsizleştirdiklerine, bu sayede koltuklarını koruyabildiklerine işaret etmektedir. Lee McIntyre ise hakikat sonrası kavramını uygulayıcılarının, iyi bir kanıt olsun ya da olmasın, birisini bir şeye inanmaya zorlamaya çalıştığı bir tür ideolojik üstünlük olarak tanımlamaktadır (McIntyre, 2018: 12).

Hakikat sonrası kavramını incelediği çalışmasında dürüstlüğüne odaklanan Ralph Keyes, yalanlar eskiden beri var olsalar da yalancıların bunu genellikle tereddütle, bir tutam kaygıyla, biraz utanç ve suçlulukla hayata geçirdiği dönemlerin sona erdiği yeni bir çağa dikkat çekmektedir. Hakikat sonrası çağ olarak ifade ettiği bu dönemin, insanlara dürüst olmadıklarını kendilerine itiraf etmeden gerçeği çarpıtma olanağı tanıdığını, değerleri ile davranışları çatışan günümüz insanının büyük olasılıkla davranışlarını değiştirmek yerine değerlerini gözden geçireceğini ifade etmektedir (Keyes, 2004: 13-14).

Hakikat sonrası kavramını 2016 yılındaki ABD Başkanlık Seçimleri ve Brexit üzerinden yeni bir çağın başlangıcı olarak yorumlayan Mathhew D'Ancona ise bu yeni dönemde demokrasi ve kurumların çirkin popülizm dalgasıyla temellerinden sarsıldığını, yeni bir siyasi ve entelektüel mücadele aşamasına geçildiğini ifade etmektedir. D'Ancona'ya göre akılcılığın duygu, çeşitliliğin yerlilik, özgürlüğün ise otokrasi tehdidi altında olduğu bu yeni dönemde bilime şüpheyle ve hatta küçümsemeyle yaklaşılmaktadır (D'Ancona, 2017: 1).

Sosyal bilimlerde tanımlamanın anlamlandırma ile doğrudan ilişkisini göz önüne aldığımızda yapılması gereken ilk iş yukarıda bahsedilen farklılıklardan doğan anlam karmaşasını gidermek olacaktır. Bu karmaşayı ortadan kaldıracak tanımlamayı ise 'Yalının Siyaseti' adlı çalışmasında Yalın Alpay'ın isabetli bir şekilde yaptığı görülmektedir. Alpay'a göre post-truth kavramındaki 'truth' ile anlatılmak istenen gerçeklik değil hakikattir. Zira hakikat ile gerçeklik her ne kadar yakın anlamlı gibi görülse de önemli farklılıklar içermektedir. Gerçeklik bilenden ya da bilinçten bağımsız bir şekilde var olabilirken hakikat insan zihnine ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle hakikat, nesnel gerçeklikten öte bu gerçekliğin insan zihnindeki yansımasıdır (Alpay, 2023: 26). Gerçeklik nesnellik ve ontoloji ile ilişkili iken eski Türkçe karşılığı 'doğruluk' olan hakikat bilgiyle, epistemolojiyle ilgilidir (Evre, 2017). Alpay,

post ön ekinin ise doğrudan çevirmek suretiyle ‘sonrası’, ‘ötesi’ gibi anlamlarının kavrama uygulanmasına ise karşı çıkmakta, Oxford Sözlükleri’ne atıfla buradaki ön ekin değersizleşmek, önemsizleşmek anlamlarını kattığını ifade etmektedir. Böylece anlam karmaşasını ortadan kaldıracak şekilde yapılabilecek en iyi çevirinin ‘hakikatin önemsizleşmesi’ olduğunun altını çizmektedir (Alpay, 2023: 27). Bu çalışmada Alpay’ın çevirisi ve tanımlaması kabul edilmekle birlikte kullanım kolaylığı nedeniyle hakikat sonrası tercih edilmiştir.

1.2. Postmodernizm-Hakikat İlişkisi

Hakikatin önemsizleşmesi, post-modern felsefe ile yakından ilişkilidir. Nitekim Yalın Alpay bu durumu, “hakikatin önemsizleşmesi, entelektüel jeolojisini geç yirminci yüzyılın post-modern felsefesinde bulur” şeklinde ifade etmektedir (Alpay, 2023: 36). Bununla birlikte hakikat kavramı tarihsel olarak farklı düşünsel bağlamlarda dönüşüm geçirmiştir. Antik Yunan düşüncesinde hakikat, akıl ve gözleme dayalı bir çerçevede ele alınmıştır. Platon’un doxa–episteme ayrımı, sanı ile hakiki bilgi arasındaki farkı ortaya koyarken (Platon, 2010: 226-227), Mağara Alegorisi duyusal dünya ile akıl yoluyla kavranan gerçeklik arasındaki ayrımı somutlaştırmaktadır (Platon, 2010: 231-234). Bu bağlamda hakikat, duyuların ötesinde, akıl ve soyut düşünce aracılığıyla erişilebilen bir gerçekliktir (Platon, 2010: 228). Aristoteles ise daha deneysel bir yaklaşım benimseyerek hakikati gözlem ve deneyim temelinde ele almıştır (Aristoteles, 1996: 48). Buna rağmen Antik Yunan düşüncesinde hakikat, genel olarak evrensel ve değişmez bir olgu olarak kabul edilmiştir; ancak Platon’un yaklaşımı, hakikatin belirli bir entelektüel elitin erişimine açık olduğu fikrini de içermektedir (Platon, 2010: 205-206).

Orta Çağ’da hakikat anlayışı ilahi bir temele oturtulmuş, hakikat Tanrı ile özdeşleştirilmiştir (Koch, 2000: 52; Cameron, 2018: 51). Bu dönemde insan aklı sınırlı görülmüş ve hakikate ulaşmanın Tanrısal rehberlik ile mümkün olduğu kabul edilmiştir. Rönesans ve Reform ile bu anlayış sorgulanmış, Aydınlanma düşüncesi hakikati yeniden akıl ve bilim temelinde ele almıştır. Bu dönemde hakikat, mutlak bir veri olmaktan ziyade, insan aklının ve bilimsel yöntemin sürekli yaklaşıma çalıştığı bir olgu olarak değerlendirilmiştir (Outram, 2019: 5-6). Aydınlanma düşüncesi modern Batı düşüncesinin şekillenmesinde belirleyici olurken (Crocker, 1953: 577-578; Pektaş, 2024: 481-483), bilimsel bilginin daha çok entelektüel elitlerin erişiminde kalması dikkat çekmektedir.

Postmodernizm ise hakikat kavramına yönelik en radikal eleştiriyi sunarak, tekil ve mutlak hakikat anlayışını reddetmektedir. Toplumu birbirine üstünlük kurmayan dil oyunları bütünü olarak kavramsallaştıran bu yaklaşım (Lyotard, 1984: 9; Smith, 1996: 175),

Wittgenstein'in dil oyunları kavramıyla da ilişkili biçimde, bireylerin kendi anlam dünyaları içinde farklı hakikatler ürettiklerini savunur (Wittgenstein, 1986: 44; Pektaş, 2022: 72-73). Bu bağlamda hakikat, evrensel bir gerçeklik olmaktan çıkarak çoğul ve bağlamsal bir niteliğe bürünür. Bauman bu durumu, evrensel hakikat ve değer ölçütlerinin çözülmesi ve çoğul değerlerin bir arada var olması olarak tanımlar (Bauman, 1992: 24). Nitekim postmodern yaklaşım, hakikatin görelî ve çoğul olduğunu vurgular (Chakravartty, 2018: 610; McIntyre, 2018: 125-126; Tallis, 2016: 8). Ancak bu durum, hakikat ile yalan ve yanlış temsil arasındaki sınırın belirsizleşmesine de yol açmaktadır (Bell, 2009: 332).

Dijitalleşme ve yeni medya ortamı, bu epistemolojik dönüşümü somutlaştırmaktadır. Bilginin üretim ve dolaşım hızının artması, bireylerin kendi "hakikatlerini" inşa edebildiği bir zemin yaratırken, doğruluk ile yanlışlık arasındaki ayrımı daha da muğlak hale getirmektedir (McIntyre, 2022: 126). Bu bağlamda sahte haberlerin yaygınlaşması, hakikatin toplumsal inşasının kırılmasını ortaya koymakta ve hakikat sonrası çağın epistemolojik temelini görünür kılmaktadır.

2. Yeni Medya ve Sahte Haberler

Hakikat sonrası çağda bilgi üretimi ve dolaşımı, özellikle yeni medya aracılığıyla köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Dijital teknolojilere dayalı, etkileşimli ve merkezi olmayan yapısıyla yeni medya, yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda hakikatin inşasını ve toplumsal etkileşimi yeniden şekillendiren bir paradigma olarak öne çıkmaktadır (Manovich, 2001: 19). Bu dönüşüm, bireyleri pasif alıcılar olmaktan çıkararak aktif içerik üreticilerine dönüştürmüştür; bilgi üzerindeki otoriteyi parçalamış ve böylece sahte haberlerin yayılımına elverişli bir zemin oluşturmuştur.

Web 2.0 teknolojileriyle birlikte kullanıcıların içerik üretimine katılması, geleneksel medyanın hiyerarşik ve denetimli yapısını zayıflatmış; daha yatay, hızlı ve etkileşimli bir iletişim modeli ortaya çıkarmıştır (Blank & Reisdorf, 2012: 537; Castells, 2009: 4). Ancak bu durum, bilgiye erişimin demokratikleşmesi kadar denetimsizliğin artmasına, doğrulama mekanizmalarının zayıflamasına ve bilgi kirliliğinin yaygınlaşmasına da yol açmıştır. Dijital platformların algoritmik yapısı, kullanıcıları kendi görüşlerini pekiştiren içeriklerle karşı karşıya bırakarak yankı odaları ve filtre balonları üretmekte; böylece hakikatin görelîleşmesini güçlendirmektedir (Cinelli vd., 2021: 1-2; Diaz Ruiz & Nilsson, 2023: 18). Bu ortamda bireyler, nesnel gerçeklikten ziyade kendi inançlarını doğrulayan içeriklere yönelmekte ve "kişisel hakikatler" giderek daha baskın hale gelmektedir.

Bu dönüşüm, yalnızca bireysel algı düzeyinde değil, siyasal ve uluslararası süreçlerde de belirleyici hale gelmiştir. Özellikle uluslararası çatışmalarda bilgi, doğrudan bir mücadele alanına dönüşmüştür; dijital medya propaganda ve dezenformasyonun temel araçlarından biri haline gelmiştir. Nitekim Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar sosyal medya platformlarını kamuoyu algısını yönetmek, uluslararası destek sağlamak ve karşı tarafı itibarsızlaştırmak amacıyla etkin biçimde kullanmaktadır (Lucas & Pomeranzev, 2016: 15, 11). Bu durum, yeni medyanın çatışmaların seyrini etkileyen stratejik bir alan olduğunu göstermektedir.

Hakikat sonrası çağın en belirgin araçlarından biri olan sahte haberler, yalnızca yanlış bilgi değil; çoğu zaman belirli politik, ideolojik veya ekonomik amaçlarla üretilen kasıtlı dezenformasyon biçimleridir (McIntyre, 2018: 12-14). Bu içerikler, bireylerin bilişsel önyargılarına hitap ederek gerçeklik algısını saptırmakta ve kamusal tartışma zeminini zayıflatmaktadır. Sosyal medya algoritmalarının oluşturduğu yankı odaları, sahte haberlerin etkisini artırmakta; bireyler zamanla bu içerikleri yanlış bilgi olarak değil, kendi inançlarına yönelik bir saldırı olarak algılamaya başlamaktadır (Rochlin, 2017: 386).

Sahte haber olgusu, Wardle ve Derakhshan (2017) tarafından yanlış bilgi (misinformation), yanıltıcı bilgi (disinformation) ve zararlı bilgi (malinformation) olarak üç kategoride ele alınmakta; bu ayrım, özellikle çatışma ortamlarında bilginin yalnızca içeriğinin değil, niyet ve bağlamının da önemini ortaya koymaktadır (Wardle & Derakhshan, 2017: 10-11). Bu çerçevede sahte haber, bireysel algının ötesine geçerek demokratik süreçleri ve uluslararası ilişkileri etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Nitekim 2016 ABD başkanlık seçimlerine ilişkin çalışmalar, sahte haberlerin geniş kitleler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Allcott & Gentzkow, 2017).

Dijital ortamın başlangıçta sunduğu özgürlük alanı, zamanla devletler, istihbarat örgütleri, siyasi aktörler ve çeşitli grupların aktif şekilde faaliyet gösterdiği bir mücadele alanına dönüşmüştür (Waisbord, 2018: 1867). Sosyal medya, bir yandan demokratik katılımı desteklerken diğer yandan kontrol ve baskı aracı olarak da kullanılabilir; örneğin Körfez bölgesinde rejimlerin muhalifleri izlemek ve hedef almak için yeni teknikler geliştirdiği görülmüştür (Jones, 2019: 1392).

Facebook, Instagram ve X gibi platformların birincil haber kaynaklarına dönüşmesi, geleneksel medyaya duyulan güvenin azalmasıyla birleşerek bireylerin kendi görüşlerini teyit eden bilgi balonları oluşturmasına yol açmıştır. Bu durum, kullanıcıların nesnel gerçeklikten bağımsız olarak kendi inançlarını doğrulayan içerikleri kabul etmelerine ve yaymalarına neden olmakta; böylece sahte haberlerin dolaşımı hızlanmaktadır (Alpay, 2023: 50-51). Sahte

haberler, haber biçimini taklit etmesine rağmen editoryal denetimden yoksun olup, çoğu zaman kasıtlı dezenformasyonla örtüşmektedir (Lazer vd., 2018: 1094).

Son olarak, yeni medya ortamında oluşan homojen ağ yapıları, alternatif görüşlere hoşgörüyü azaltarak hem tutumsal hem de duygusal kutuplaşmayı artırmaktadır (Lazer vd., 2018: 1095). Bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda açık biçimde görülmüş; askeri çatışmaya paralel olarak dijital ortamda yoğun bir bilgi savaşı yaşanmış, taraflar sosyal medya üzerinden karşılıklı dezenformasyon faaliyetleri yürütmüştür. Dolayısıyla yeni medya ve sahte haberler, yalnızca iletişim alanına ait olgular değil, aynı zamanda çağdaş çatışmaların stratejik ve güvenlik boyutlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

3. Hakikat Sonrası Çağda Uluslararası Çatışmanın Değişen Doğası

Soğuk Savaş sonrası dönemde, uluslararası çatışmaların doğası önemli ölçüde değişmiştir. Toprak talepleri, politik anlaşmazlıklar ve kimlik çatışmaları elbette yeni değildir. Fakat Soğuk Savaş sonrası değişen, ulusötesi, ulusal ve ulusaltı kimliklerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde sosyal, teknolojik ve ekonomik değişimlerle girdiği karmaşık etkileşim olmuştur (Nye Jr., 1996: 16). 20. yüzyılın son çeyreğinde, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte, dünya genelinde ideolojik bölünmeler azalırken, eski güç bloklarının yerini daha karmaşık ve çok yönlü çatışma dinamikleri almıştır. Bu dönemde, devletler arasındaki doğrudan askeri çatışmalar, genellikle yerini daha dolaylı ve hibrit savaş biçimlerine bırakmıştır. Geleneksel devletlerarası savaşlar hâlâ devam etse de uluslararası çatışmaların doğası giderek devlet dışı aktörler, siber savaş ve asimetrik taktikleri içermeye başlamıştır. Bu yeni çatışma biçimleri genellikle ideolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerle şekillenmekte olup, tamamen askeri kaygılardan ziyade bu unsurlar ön plana çıkmaktadır (Kaldor, 2012: 2-3). Küresel rekabet, özellikle ekonomik, diplomatik ve siber alanlarda yoğunlaşmış; devlet dışı aktörler ve terör örgütleri, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Krahmann, 2005: 3). Bu değişim, geleneksel savaş anlayışının dışına çıkarak, yeni çatışma biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çatışmalar sadece askeri güç kullanımıyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda medya, dijital platformlar ve sahte haberler gibi araçlar üzerinden de yürütülmektedir. Küreselleşme ile bilgi akışının hızlanması ve sosyal medya platformlarının etkisi, çatışmalara dair algıları şekillendiren en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle dezenformasyon, devletlerin ve diğer aktörlerin stratejik bir araç olarak kullandığı bir yöntem halini almıştır.

Hakikat sonrası çağda uluslararası çatışmaların hedefi sadece askeri üstünlük değil, aynı zamanda toplumların zihinlerini şekillendirme ve halkların desteklerini kazanma olmuştur.

Sahte haberler ve dezenformasyon kampanyaları, savaşın doğrudan etkisi olmadan, toplumların içinde gerilim yaratmak, düşmanlıkları körüklemek ve hükümetlerin meşruiyetini zayıflatmak için etkin bir şekilde kullanılmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde, bu tür bilgisel savaşlar, askeri çatışmalarla eş zamanlı olarak ya da onları öngörecektir şekilde yürütülmüş, geleneksel diplomasiye alternatif olarak yeni çatışma biçimlerinin temelini atmıştır.

Özellikle Arap Baharı sonrasında, sosyal medyanın ve dijital teknolojilerin kamuoyu oluşturmadaki rolü büyük bir hızla artmıştır. Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların yaygınlaşması, bilginin (ve yanlış bilginin) sınırları aşarak hızla yayılmasına olanak tanımış, bu süreçte geleneksel medyanın engelleyici rolü sıklıkla devre dışı kalmıştır (Howard & Hussain, 2013: 27). Bu durum, uluslararası kamuoyunun kolayca manipüle edilebileceği bir ortam yaratmıştır. Bilgi kampanyaları, dezenformasyon ve propaganda, milyonlarca insana saatler içinde ulaşarak siyasi kararları etkileyebilmekte ve hatta çatışmaların sonuçlarını değiştirebilmektedir. Bu olgu, özellikle Arap Baharı sonrası dönemde belirgin bir şekilde gözlemlenmiş, sosyal medya hem protestoları organize etmek için bir araç hem de devlet ve devlet dışı aktörlerin anlatıları şekillendirmek için kullandığı bir platform olmuştur (Tufekci, 2017: 205-206).

Sosyal medyanın, dijital teknolojilerin ve gerçek sonrası durumunun birleşimi, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmiştir. Dijital araçlar, bölücü veya duygusal açıdan yüklü içerikleri güçlendirecek şekilde özelleştirilmiş algoritmalarla hedeflenmiş mesajlar göndermeye olanak tanımaktadır (Pariser, 2011: 10). Bu durum, sahte haberlerin yayılmasına uygun bir zemin oluşturmuş ve bu da toplumlar içinde kutuplaşmayı daha da derinleştirmiştir. Uluslararası çatışmalarda, bu teknolojiler sadece bilgi savaşları için kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi rejimleri meşrulaştırma veya meşruiyetlerini sarsma, diplomatik ilişkileri bozma ve toplumları istikrarsızlaştırma aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu anlatıların yayılma hızı ve ölçeği, dijitalleşmiş ve gerçek sonrası bir dünyada gerçeği ayırt etme zorluğunun arttığını gözler önüne sermektedir (Benkler, Faris & Roberts, 2018: 22-23).

Öte yandan çatışmaların devletler arasından devlet içine doğru kayması, 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde yeni dinamikler yaratmıştır. İç savaşların artışı, sadece bölgesel istikrarsızlıkları değil, aynı zamanda küresel güvenliği de tehdit etmeye başlamıştır. Bu tür çatışmalarda devletin egemenliği, sıklıkla zayıflarken, uluslararası müdahaleler yeni bir norm haline gelmiştir. Özellikle 'Koruma Sorumluluğu' (Responsibility to Protect-R2P) ilkesinin benimsenmesiyle, uluslararası toplum, insan hakları ihlallerine ve kitlesel şiddet olaylarına

karşı daha hızlı ve doğrudan müdahale etmeye çalışmıştır. Ancak bu tür müdahaleler, yalnızca askeri güçle değil, aynı zamanda bilgi savaşları ve kamu diplomasisi araçlarıyla da yapılmaktadır. Bu noktada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve dezenformasyonla mücadele hem çatışmaların önlenmesinde hem de müdahalelerin meşruiyet kazanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Dezenformasyon, özellikle iç savaşların yoğunlaştığı bölgelerde, çatışmanın doğasını daha da karmaşıklaştırmaktadır. Taraflar, kendi görüşlerini meşrulaştırmak ve rakiplerini karalamak amacıyla sahte haberler, manipüle edilmiş görseller ve yanlış bilgiler yaymaktadır. Bu da uluslararası müdahalelerin meşruiyetini zedeleyebilir ve kamuoyunu yanılgıya düşürebilir. Örneğin, Birleşmiş Milletler ya da diğer uluslararası aktörlerin bir ülkeye müdahale kararlarını verirken, dezenformasyonun etkisi altında kalmaları olasıdır. Bu bağlamda, devletler ve uluslararası kuruluşlar, yalnızca askeri müdahale değil, aynı zamanda bilgi savaşlarını da göz önünde bulundurarak, daha stratejik ve çok boyutlu bir yaklaşım benimsemek zorundadır. İç savaşlar ve uluslararası müdahaleler arasında giderek artan bu bağlantı, dezenformasyonla mücadeleyi, sadece iç güvenliği sağlamakla kalmayıp, uluslararası barış ve güvenliği korumak için de hayati bir öncelik haline getirmektedir.

Bu çerçevede, dezenformasyonun yalnızca iç çatışmalarla sınırlı kalmadığı, devletlerarası savaşlarda da sistematik bir stratejiye dönüştüğü gözlemlenmektedir. Özellikle dijital çağda yaşanan silahlı çatışmalarda bilgi, tıpkı silahlar ve askerî taktikler kadar belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Ukrayna içinde bir iç çatışma olarak başlayan ve kısa sürede devletler arası bir çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı, bu dönüşümün en güncel ve çarpıcı örneklerinden biridir. Tarafların sahte haberler, çarpıtılmış görüntüler ve dijital propaganda yoluyla kamuoyunu yönlendirme çabaları, savaşın sadece cephede değil, aynı zamanda ekranlarda, sosyal medya platformlarında ve zihinlerde de sürdüğünü göstermektedir.

Bu çerçevede, dezenformasyonun yalnızca iç çatışmalarla sınırlı kalmadığı, devletlerarası savaşlarda da sistematik bir stratejiye dönüştüğü literatürde geniş biçimde ortaya konulmaktadır. Çatışma bölgelerine odaklanan çalışmalar, dijital medya aracılığıyla yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin kamuoyu algısını yönlendirme, düşmanı itibarsızlaştırma ve uluslararası destek mobilizasyonu sağlama gibi işlevler üstlendiğini göstermektedir (Pomerantsev, 2019: 125-130; Rid, 2020). Benzer şekilde, sosyal medya platformlarının yapısal özelliklerinin dezenformasyonun hızını ve erişimini artırdığı, özellikle algoritmik filtreleme mekanizmalarının kullanıcıları yankı odalarına hapsederek yanlış bilgilerin etkisini pekiştirdiği ortaya konulmuştur (Cinelli vd., 2021: 3; Tucker vd., 2018: 15-16). Görsel ve video içeriklerin

manipülasyon gücüne ilişkin çalışmalar ise, dijital ortamlarda dolaşıma giren içeriklerin doğruluk algısını güçlendirdiğini ve dezenformasyonun ikna ediciliğini artırdığını vurgulamaktadır (Vaccari & Chadwick, 2020: 2). Bu bağlamda bilgi, dijital çağda yalnızca çatışmanın tamamlayıcı bir unsuru değil, doğrudan çatışmanın yürütüldüğü bir alan haline gelmiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı da bu dönüşümün en güncel örneklerinden biri olarak, dezenformasyonun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nasıl stratejik bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu savaşta tarafların sahte haberler, çarpıtılmış görseller ve dijital propaganda yoluyla yürüttüğü faaliyetler, çatışmanın yalnızca fiziksel cephede değil, aynı zamanda dijital platformlarda ve bilişsel alanda da sürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda beşinci bölümde, söz konusu savaş sırasında dolaşıma giren seçili sahte haber örnekleri incelenecek; bu içeriklerin üretim, yayılım ve etki mekanizmaları analiz edilecektir.

4. Yöntem

4.1. Araştırma Tasarımı ve Yöntemsel Yaklaşım

Bu çalışma, hakikat sonrası çağda sahte haberlerin uluslararası çatışmalar üzerindeki etkisini Rusya-Ukrayna Savaşı örneği üzerinden incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışmada tek yöntemli bir araştırma tasarımı benimsenmiş ve analizler söylem analizi (discourse analysis) çerçevesinde yürütülmüştür.

Söylem analizi, yalnızca metinlerin içerdiği bilgiyi değil, aynı zamanda bu bilgilerin nasıl anlamlandırıldığını, hangi anlatı stratejileriyle üretildiğini ve hangi ideolojik çerçeveler içinde sunulduğunu incelemeye imkân tanır. Bu yönüyle yöntem, sahte haberlerin yalnızca ‘yanlış bilgi’ değil, aynı zamanda politik anlam üretim süreçleri olduğunu ortaya koymak açısından uygun bir analitik araçtır. Bu bağlamda eleştirel söylem analizi, söylemler aracılığıyla kurulan ‘biz’ ve ‘öteki’ ayrımının, ideolojik kutuplaşma ve toplumsal dışlama süreçlerinde nasıl işlevselleştirildiğini ortaya koymaya imkân tanımaktadır (Özer, 2022: 42). Nitekim bazı söylemler ve bunların altında yatan bilişsel yapılar, belirli gruplara yönelik olumsuz temsilleri meşrulaştıracak şekilde sosyal ve politik bağlamlarda dolaşıma sokulmaktadır.

Bu araştırmada söylem analizi özellikle çatışma bağlamlarında üretilen bilgi savaşlarını çözümlmek için tercih edilmiştir. Böylece sahte haberlerin yalnızca doğruluk/yanlışlık düzeyinde değil, aynı zamanda güç, meşruiyet ve temsil ilişkileri açısından nasıl işlediği incelenmiştir.

4.2. Örneklem Seçimi ve Veri Kaynakları

Araştırmanın örnekleme, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında dolaşıma giren dört sahte haber örneğinden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Veri kaynağı olarak Türkiye merkezli doğrulama platformu Teyit.org üzerinden doğrulanmış içerikler kullanılmıştır. Bu içerikler araştırmada ham veri olarak değil, söylem analizine konu edilen görsel ve metinsel materyallerin tespit edilmesinde yardımcı bir doğrulama kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Örneklem seçiminde şu ölçütler dikkate alınmıştır: savaş bağlamında yaygın dolaşıma girmesi, farklı aktörler tarafından yeniden üretilmiş olması, görsel ve/veya metinsel manipülasyon içermesi ve kamuoyu etkisi üretme potansiyeli taşıması.

4.3. Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci, 2022 yılı sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yoğunlaşan dijital dezenformasyon akışı dikkate alınarak sınırlandırılmıştır. Çalışmada özellikle erken dönem savaş içerikleri seçilmiştir.

Her bir örnek için orijinal paylaşım, yeniden dolaşıma girme biçimi, görsel materyaller ve doğrulama süreçleri birlikte değerlendirilmiştir. Ancak bu unsurlar betimleyici düzeyde bırakılmamış, söylem analizi kapsamında yeniden yorumlanmıştır.

4.4. Veri Analiz Yöntemi

Bu çalışmada veriler söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sürecinde sahte haberlerin yalnızca doğruluk düzeyi değil, aynı zamanda şu unsurlar dikkate alınmıştır: anlatı inşası ve çerçeveleme stratejileri, mağduriyet ve suçlama söylemleri, görsel ve metinsel yeniden bağlamlandırma, ‘biz-onlar’ karşıtlığının kurulması, meşruiyet üretimi ve gayrimeşrulaştırma (delegitimation) süreçleri. Bu çerçevede her bir sahte haber örneği, belirli bir söylemsel yapı içinde ele alınarak analiz edilmiştir. Böylece sahte haberlerin çatışma bağlamında yalnızca bilgi değil, aynı zamanda anlam ve iktidar üretim aracı olduğu ortaya konulmuştur.

4.5. Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma dört vaka ile sınırlıdır. Bu durum genellenebilirliği kısıtlasa da söylem analizi açısından derinlemesine inceleme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca veri kaynağının Teyit.org ile sınırlı olması, farklı doğrulama sistemleriyle karşılaştırma yapılmasını engellemektedir.

Bununla birlikte çalışma, sahte haberlerin etkisini ölçmekten ziyade, bu içeriklerin çatışma bağlamında nasıl söylemsel olarak üretildiğini ve dolaşıma sokulduğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.

5. Rusya-Ukrayna Çatışmasında Sahte Haberlerin Etkisi

Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna çatışmasının tarihsel arka planı, konunun oldukça kapsamlı ve çok katmanlı yapısı nedeniyle ayrıntılı biçimde ele alınmamaktadır. Zira söz konusu tarihsel süreç, çalışmanın odaklandığı hakikat sonrası çağda sahte haberlerin rolü teması açısından ikincil bir düzlemde kalmakta; detaylı bir tarihsel inceleme, çalışmanın sınırlarını aşarak ana analiz ekseninin dağılması riskini barındırmaktadır. Bununla birlikte, mevcut çatışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için kısaca ifade etmek gerekirse; Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından giderek artmış, 1990'lar Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü tartıştığı, Ukrayna'nın ise buna karşılık gerek Karadeniz'deki eski Sovyet filosunun ve askeri üssün paylaşımı gerekse de Sovyet döneminden kalan nükleer başlıkların Moskova'ya teslimi konusunda ayak dirediği, bir eksende şekillenmiştir. Gerilim 2014 yılında Kırım'ın ilhaki ve Donbas bölgesinde çıkan ayrılıkçı çatışmalarla yeni bir boyuta taşınmış, nihayet 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesiyle açık savaşa dönüşmüştür.

Bu bölümde, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında her iki tarafın da bilgi alanını nasıl araçsallaştırdığına dair somut örnekler sunulacaktır. İnceleme kapsamında, her iki tarafça da üretilmiş ya da yayılmış toplam dört adet sahte haber analiz edilecektir. Bu haberler, kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan dezenformasyon örneklerini ortaya koymak amacıyla, uluslararası medya okuryazarlığı çalışmaları yürüten ve içerik doğrulama konusunda uzmanlaşmış, bağımsız bir medya platformu olan Teyit.org sitesinden seçilmiştir. Bu örnekler, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilişsel bir mücadele alanı olduğunu ortaya koymak açısından önem taşımaktadır. İncelenen dört sahte haber örneği, söylem analizi yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Analiz, yalnızca içeriklerin doğruluk durumuna değil; bu içeriklerin hangi anlatı stratejileriyle üretildiğine, hangi aktörler tarafından nasıl yeniden çerçevelendiğine ve savaş bağlamında hangi anlam rejimlerini inşa ettiğine odaklanmaktadır. Böylece sahte haberler, yalnızca bilgi bozukluğu değil, aynı zamanda çatışma sürecinde üretilen alternatif gerçeklik söylemleri olarak değerlendirilmektedir.

5.1. Mariupol Doğumhane Saldırısı Haberi

Çalışma kapsamında ele alınacak olan ilk haber savaşın henüz erken safhalarında uluslararası toplumda büyük bir infial yaratan Mariupol Doğum Hastanesi saldırısı hakkındadır. Aşağıda Batı medyasında yoğun şekilde kullanılan ve uluslararası kamuoyunda oldukça ilgi çeken bir fotoğraf yer almaktadır. Fotoğraftaki Ukrayna vatandaşı Marianna Vyshemirsky'nin yaralı ve battaniyeye sarılmış halde hastaneden tahliye görüntüleri oldukça ilgi çekmiştir. Bu görüntüyle birlikte birçok Batılı haber sitesi Rusya'nın doğumhaneleri ve hastaneleri hedef aldığına ilişkin haberler yapmıştır. Soldaki görüntüde bunun bir örneği olan BBC'nin haberini görülmektedir (BBC News, 2022). Rusya'nın buna yanıtı ise oldukça sert olmuştur. Görüntünün tamamen bir kurmacadan ibaret olduğu, Marianna Podgurskaya ismi ile bloggerlık yapan kişinin anlaşmalı bir şekilde poz verdiği, hatta hamile dahi olmadığı öne sürülmüş, üstelik bu açıklama sağdaki görüntüden de görüldüğü gibi Rusya'nın İngiltere'deki büyükelçiliğinin resmi hesabından yapılmıştır. Bu haber hakikat sonrası çağa atıf yapar şekilde bir haberin taraflarca nasıl dönüştürüldüğü ve çıkarları için kullanıldığının en açık örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Görsel 1. Doğumhane Saldırısı Konusunda Ukrayna ve Rusya Taraflarının Tutumu

Kaynak: <https://www.bbc.com/news/world-europe-60675599>

Görsel 2. Marianna Vyshemirsky Röportajı

Kaynak: <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-61412773>

Mariana'nın 17 Mayıs 2022'de BBC'ye verdiği röportajdaki ifadesine göre “görüntüleri yalanlar yaymak için kullanılmıştır” (bkz Görsel 2). Marianna'nın battaniyesine sarılmış tahliye görüntüleri çatışmanın gidişatını etkilemek ve uluslararası toplumun ilgisini çekmek için öne çıkarılmıştır. Gerçekte olanı ise Marianna Vyshemirsky, bu olaydan yaklaşık 8 ay sonra bir Türk youtubera verdiği röportajda açıklamıştır. Vyshemirsky aslında doğumhaneler ve hastanelerin Ukrayna Ordusu'nun Azov Taburu tarafından askeri üs olarak kullanılmaya başlandığını ve hedef haline getirildiğini iddia etmiştir. Bu durum 1949 tarihli Savaş Sırasında Sivillerin Korunmasına İlişkin IV No'lu Cenevre Sözleşmesi'nin açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Vyshemirsky'nin iddialarına göre bu hastaneler Ukraynalı yetkililer tarafından Ukrayna Ordusu'na teslim edilip, içindeki hastalar ya evlerine ya da yakındaki bir diğer hastaneye gönderilmişlerdir. Mariupol'deki 1 No'lu Doğum Hastanesi'nde süreç bu şekilde işlemiştir. Vyshemirsky'nin de içinde bulunduğu 3 No'lu Doğum Hastanesi'nde ise tahliye süreci gerçekleşmemiş, Ukrayna ordusu hastanenin yanındaki binada konuşlanmıştır. Çatışmalar başladıktan sonra tahliye işlemlerine başlanmıştır (Kıran, 2022). Bu durum Batı mediasındaki doğumhane saldırısı görüntülerinin temel sebebinin oluşturmaktadır. Vyshemirsky'nin yukarıdaki röportajda ortaya attığı bu iddialar Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da Antalya Diplomasi Forumu'nda basına açıklanmış, 7 Mart 2022 tarihinde Rusya heyeti tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne kanıtlarıyla sunulmuştur (TASS, 2022). Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da söz konusu iddiaları reddederek ‘bilgi terörü’ olarak tanımlamıştır (Euronews, 2022).

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği'nin yayınladığı sosyal medya mesajı da benzer şekilde hakikati yansıtmamaktadır. İlk olarak Kremlin yanlısı bir Telegram kanalında ortaya çıkan ve

ardından Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarınca dağıtıma giren haberler Marianna'nın makyaj kullanarak yaraları taklit eden bir 'aktris' olduğu imasında bulunmuştur. Bu iddialar, üst düzey Rus yetkililer ve devlet medyası tarafından tekrarlanmış ve büyütülmüştür. Hatta Mariupol'deki saldırılar sırasında sedyede görüntülenen hamile bir kadının fotoğrafının da Marianna olduğunu iddia edilmiş, oysa fotoğrafların farklı kişilere ait olduğu ortaya çıkmıştır. Sedyedeki kadın ve doğmamış çocuğunun daha sonra yaralarından ötürü öldüğü bildirilmiştir (Spring, 2022). Öte yandan Marianna Podgurskaya olarak belirtilen Marianna Vyshemirskaya'nın Rus yetkililerin açıklamalarının aksine gerçekten hamile olduğu ve o hastanede bulunduğu kanıtlanmış, görüntülerin kurgu olmadığı ortaya çıkmıştır. Fakat her iki tarafın da hakikatin kendi meşruiyetlerini destekleyen taraflarıyla ilgilendiği, bu nedenle gerçek dışı bilgiler ile kendi hakikatlerini yarattıkları ve uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalıştıkları görülmektedir.

Mariupol doğumhane vakası, savaşın erken döneminde uluslararası kamuoyunda yoğun duygusal etki üreten bir anlatı olarak öne çıkmıştır. Ukrayna ve Batı medyasında olay, sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı çerçevesinde sunulurken; Rusya tarafı aynı görsel ve olay örgüsünü 'kurgulanmış sahneleme' söylemi üzerinden yeniden üretmiştir. Bu karşıt söylemler, olayın kendisinden ziyade olayın temsilinin mücadele alanına dönüştüğünü göstermektedir. Ukrayna yanlısı anlatı, mağduriyet ve insani kriz vurgusu üzerinden meşruiyet üretirken; Rusya yanlısı söylem, Batı medyasının güvenilirliğini sorgulayan bir gayrimeşrulaştırma stratejisi geliştirmektedir.

Söylem düzeyinde dikkat çeken en önemli unsur, aynı görsel materyalin iki farklı 'hakikat rejimi' içinde tamamen zıt anlamlarla yeniden kodlanmasıdır. Bu durum, sahte haberin yalnızca bilgi çarpıtması değil, aynı zamanda politik gerçeklik inşası olduğunu göstermektedir (Chouliarakı 2013: 152).

5.2. Ukrayna'daki Cesetlerin Kurmaca Olduğu İddiası

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna'daki çatışmalarda yaşamını yitiren kişilerin cenazelerine ait olduğu iddiasıyla bir video paylaşmıştır. Söz konusu videoda, yere yerleştirilmiş ve üzerleri siyah plastik torbalarla örtülmüş cenazeler görülmekte; videoda konuşan spikerin sesi eşliğinde, torbalardan birinin hareket ettiği fark edilmektedir. Bu görüntü, çevrimiçi mecralarda Ukrayna'da süregelen çatışmaların ve bu çatışmalarda yaşanan can kayıplarının 'sahte' ya da 'kurgulanmış' olduğu yönünde komplo teorilerine dayanak olarak sunulmuştur.

Teyit.org web sitesinin haberine göre tersine görsel arama yöntemleriyle yapılan incelemelerde, videonun Ukrayna-Rusya çatışmasının başlamasından önce, 4 Şubat 2022 tarihinde kaydedildiği ortaya konmuştur (Boz Yılmaz, 2022). Görüntüler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren çevreci hareket Fridays for Future tarafından düzenlenen bir iklim protestosuna aittir. Bu eyleme ilişkin görüntüler, aynı tarihte grup tarafından Facebook ve Twitter hesapları üzerinden paylaşılmış; ayrıca Avusturya merkezli O24 haber kanalı da 4 Şubat 2022 tarihinde ilgili videoyu yayınlamıştır. Görüntüler, çeşitli YouTube kanalları ve diğer haber siteleri aracılığıyla da erişime açıktır.

Görsel 3. Sahte Ceset İddiası ve Hakikat

Kaynak: <https://teyit.org/analiz/videoda-hareket-ettigi-gorulen-sahte-cesetlerin-ukraynadan-oldugu-iddiasi>

Protesto kapsamında eylemciler, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Viyana'daki federal idare binası önünde '49 iklim ceset torbası' sergilemiştir. Söz konusu 49 torba, sera gazı emisyonlarının bu şekilde devam etmesi durumunda 2100 yılına kadar en az 49 kişinin ölümüne neden olabileceğini öngören bir bilimsel çalışmaya atıfta bulunmaktadır. Eylemciler, Avusturya'nın mevcut karbon salım düzeylerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Sosyal medyada dolaşıma giren yanıltıcı videoda, orijinal görüntülerin altına Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Ukrayna vatandaşlarına ilişkin bir açıklama metni eklenmiştir. Ayrıca, videodaki sesin orijinal spikere ait olmadığı; ses ve görüntü senkronunun tutarsız olduğu tespit edilmiştir. Orijinal videoda spikerin Almanca konuştuğu, ancak sosyal medyada yayılan versiyonda farklı bir dil ve anlatım yer aldığı görülmektedir.

Bu örnekte, iklim protestosuna ait bir görselin Ukrayna savaşına aitmiş gibi sunulması, bağlam koparma üzerinden işleyen bir söylemsel stratejiyi ortaya koymaktadır. Görselin

orijinal bağlamında çevresel bir protesto bulunmasına rağmen, savaş söylemi içine yerleştirilerek dramatik bir ölüm ve yıkım anlatısı üretilmiştir.

Söylem analizi açısından bu vaka, ‘yeniden bağlamlandırma’ stratejisinin tipik bir örneğidir. Yeniden bağlamlandırma, modern propagandanın alındığı, yeniden kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü temel bir süreçtir (Oddo, 2018: 20). Fairclough’a göre bir iletişimsel olay genellikle diğerlerini mevcut aşamanın endişelerini, önceliklerini ve hedeflerini yansıtacak şekilde yeniden bağlamlandırır (1995: 48). Belirli bir sosyal alanda veya kurumda ortaya çıkan söylemler başka alanlarda, bir yerde veya ülkede ortaya çıkan söylemler de başka yerlerde yeniden bağlamlandırılabilir (Fairclough & Fairclough, 2012: 83). Örnek olayda da gözlemlendiği üzere görselin taşıdığı anlam, içeriğinden ziyade sunulduğu politik çerçeve tarafından belirlenmektedir. Bu süreçte savaş söylemi, görselin gerçekliğini yeniden kuran bir üst anlatı işlevi görmektedir. Bu durum, dijital ortamda görselin ‘kanıt’ olmaktan çıkıp ‘anlatı aracına’ dönüştüğünü göstermektedir.

5.3. Rusya’nın Ukrayna Tarlalarını Yaktığı İddiası

Şubat 2022’de başlayan ve halen devam etmekte olan Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında, sosyal medyada çeşitli görsel ve videolar dolaşıma sokulmaktadır. Bu bağlamda, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, Ukrayna’daki çatışmalar sırasında Rusya tarafından yakıldığı öne sürülen bir tarla görüntüsü olarak sunulmuştur. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda da bu görüntüye yer verilmiş; söz konusu tarlanın Rus kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak yakıldığı iddia edilmiştir.

Görsel 4. Rusya’nın Tarlaları Yaktığı İddiası ve Hakikat

Kaynak: <https://teyit.org/analiz/videonun-ukraynadaki-tarlalari-ruslar-tarafindan-yakildigini-gosterdigi-iddiasi>

Ancak, video hakkında yapılan tersine görsel arama sonucunda, görüntülerin savaş bağlamıyla doğrudan bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. İlgili video, çatışmaların başlangıcından yıllar önce, 1 Temmuz 2014 tarihinde video paylaşım platformu YouTube’a

yüklenmiştir. Orijinal yüklemde videonun çekildiği coğrafi konuma dair herhangi bir bilgiye yer verilmemekte; yalnızca Rusça dilinde “Alanda yangın, hasadı kurtar” ifadesi yer almaktadır. Yangının çıkış nedeni veya bağlamı hakkında ise ek bir açıklama sunulmamaktadır. Ayrıca, söz konusu video 2018 yılında da farklı bir bağlamda, bu kez Moldova’da gerçekleştiği iddiasıyla sosyal medyada yeniden gündeme gelmiştir. ‘Moldovenii’ adlı internet sitesinde, yangınlara karşı uyarı niteliği taşıyan bir haber kapsamında aynı görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Rusya’nın Ukrayna’daki tarım arazilerini kasıtlı olarak yaktığı iddiasıyla dolaşıma sokulan bu video, söylem analizi açısından yalnızca yanlış bir bilgi örneği değil, aynı zamanda stratejik bir anlam üretim pratiği olarak değerlendirilebilir. Görüntünün savaş öncesine ait olmasına rağmen savaş bağlamında yeniden dolaşıma sokulması, dijital dezenformasyonun temel mekanizmalarından biri olan yeniden bağlamlandırma sürecine işaret etmektedir (Fairclough, 1995).

Söz konusu içerik, yeni bağlamı içinde yalnızca bir yangın görüntüsü olmaktan çıkarak, ‘Rusya’nın sistematik yıkım politikası izlediği’ yönünde daha geniş bir anlatının parçası haline getirilmiştir. Bu durum, söylem analizi literatüründe vurgulanan çerçeveleme (framing) kavramı ile açıklanabilir. Robert M. Entman’a göre çerçeveleme özünde seçim ve belirginleştirmeyi içerir. Çerçeveleme, algılanan gerçekliğin bazı yönlerini seçmek ve bunları iletişim metninde daha belirgin hale getirmektir. Çerçeveleme ile, tanımlanan öge için belirli bir sorun tanımını, nedensel yorumunu, ahlaki değerlendirmesini ve/veya tedavi önerisini desteklemek amaçlanır (Entman, 1993: 52). Bu bağlamda video, tarımsal üretim alanlarının hedef alındığı ve dolayısıyla sivil yaşamın sürdürülebilirliğinin tehdit edildiği yönünde bir çerçeve oluşturacak şekilde sunulmuştur.

5.4. Ukraynalı Sahte Yaralılar İddiası

Yine Teyit.org’un haberine göre Rusya’nın Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir gönderide, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında Ukraynalıların “sahte yaralıları” konu alan görüntüler kullandığı iddia edilmiştir. Paylaşımında dört farklı fotoğraftan oluşan bir kolaj yer almakta ve gönderinin açıklama kısmında şu ifadelere yer verilmektedir: “Ukrayna sahtekarlıkları ve propagandası mükemmel çalışıyor.”

Görsel 5. Sahte Yaralı Suçlamasına İlişkin Gönderi

Kaynak: <https://teyit.org/analiz/fotograflarin-ukraynadaki-yaralilari-gosterdigi-iddiasi>

Söz konusu iddiayı doğruluk açısından değerlendirmek amacıyla yapılan tersine görsel arama sonucunda, bu fotoğraflardan birinin 12 Haziran 2016 tarihinde Instagram platformunda, @deathkitty_999 kullanıcı adıyla paylaşılmış olduğu belirlenmiştir. Kullanıcı, kendisini Ukrayna’da görev yapmış bir sivil savaş gazisi olarak tanımlamakta ve paylaşımında “#tccctraining” etiketi yer almaktadır. Bu etiket, “Tactical Combat Casualty Care” (Taktik Muharebe Yaralı Bakımı) ifadesinin kısaltması olup, savaş alanlarında hayat kurtarma tekniklerinin öğretildiği askeri ve paramiliter sağlık eğitimlerine işaret etmektedir. Aynı Instagram hesabı incelendiğinde, kullanıcı tarafından benzer temaya sahip başka görsellerin de paylaşıldığı ve bu görsellerde yine aynı etiketin kullanıldığı gözlemlenmektedir. “#tccctraining” etiketine yapılan genel bir aramada da benzer eğitim içerikli görsellere ulaşılmaktadır; bu da söz konusu fotoğrafların gerçek bir çatışma anına değil, bir eğitim sürecine ait olduğunu göstermektedir. Görüntülerin farklı mecralarda dolaşıma girmesi ve yanlış bağlamda kullanılması üzerine, @deathkitty0401 kullanıcı adıyla açılan bir Twitter hesabı, 25 Kasım 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla bu fotoğrafların aslında 2016 yılında gerçekleştirilen bir eğitim oturumuna ait olduğunu ve kamuoyuna yanıltıcı şekilde sunulduğunu belirtmiştir.

Ukraynalı “sahte yaralılar” iddiası, görsel materyallerin bağlamından kopararak yeniden dolaşıma sokulması yoluyla üretilmiş bir dezenformasyon örneğidir. Askeri eğitim sürecine ait görüntülerin savaş bağlamında sunulması, söylem analizi açısından yeniden

bağlamlandırma stratejisinin tipik bir kullanımına işaret etmektedir (Fairclough, 1995). Bu süreçte görseller, orijinal anlamlarından kopararak yeni bir ideolojik çerçeve içine yerleştirilmiştir.

Söz konusu içerik, yalnızca yanlış bir bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Ukrayna'nın savaş sürecindeki eylemlerini 'sahtecilik' ve 'propaganda' ile ilişkilendiren bir söylem inşa etmektedir. Bu durum, van Dijk'in ideolojik söylem analizinde vurguladığı 'biz ve onlar' karşıtlığının tipik bir örneğini oluşturmaktadır (2006: 374). Buna göre söylemler, grup içini olumlu (biz) ve karşı tarafı olumsuz (onlar) temsil edecek şekilde yapılandırılır. Bu vakada Ukrayna, bilinçli olarak gerçekliği çarpıtan bir aktör olarak konumlandırılmakta; böylece karşı tarafın ahlaki ve politik meşruiyeti zayıflatılmaktadır.

Bu bağlamda içerik, söylem analizi literatüründe meşrulaştırma (legitimation) ve gayrimeşrulaştırma (delegitimation) olarak tanımlanan kavramlarla doğrudan ilişkilidir. Meşrulaştırma ve gayrimeşrulaştırma özünde sosyal ve politiktir (Rojo & van Dijk, 1997: 523-524). Meşrulaştırma, konuşmacıların bir tür sosyal davranışı onaylama veya meşrulaştırma sürecini ifade eder. Bu bağlamda meşrulaştırma, bir davranışın (zihinsel veya fiziksel) gerekçelendirilmesidir. Meşrulaştırma süreci, argümantasyon yoluyla, yani sosyal eylemlerimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, beyanlarımızı vb. açıklayan argümanlar sunarak gerçekleştirilir. Ayrıca, meşrulaştırma veya gerekçelendirme eylemi, çoğu durumda muhatabımızın desteğini ve onayını arayan bir amaçla ilişkilidir (Reyes, 2011: 782). Gayrimeşrulaştırma, ise karşı tarafın güvenilirliğini, doğruluğunu ve etik konumunu sorgulayarak onu kamusal alanda geçersiz kılma, bir diğer deyişle manipülasyon sürecidir. Van Dijk'e göre manipülasyon, söylem yoluyla gayrimeşru bir etki biçiminin uygulanmasını içerir. Böylece manipülatörler, başkalarının kendi çıkarlarına uygun ve manipüle edilenlerin çıkarlarına aykırı şeylere inanmalarını amaçlarlar (van Dijk, 2006: 360). Bu haber bağlamında görsellerin 'sahte yaralılar' olarak sunulması, Ukrayna'nın savaş anlatısını bütünüyle güvenilmez kılmaya yönelik daha geniş bir söylemsel stratejinin parçası olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte bu örnek, görsel söylem (visual discourse) açısından da önem taşımaktadır. Kress ve van Leeuwen'e göre görseller, yalnızca gerçekliği yansıtan araçlar değil, aynı zamanda belirli anlamları üreten ve ideolojik çerçeveleri pekiştiren iletişim biçimleridir. Sosyal göstergebilim açısından bakıldığında hakikat, göstergebilimin bir kurgusudur. Bu nedenle belirli bir sosyal grubun hakikati, o grubun değer ve inançlarından kaynaklanır (Kress

& van Leeuwen, 2006: 154-155). Bu vakada görseller, savaşın gerçekliğini temsil etmekten ziyade, belirli bir politik anlatıyı destekleyecek şekilde yeniden anlamlandırılmıştır.

Ayrıca içerik, izleyicide şüphe ve güvensizlik duygusu yaratarak bilişsel düzeyde bir kırılma üretmektedir. Bu durum, dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda mevcut bilgi kaynaklarına olan güveni aşındırma işlevi gördüğünü ortaya koyan çalışmalarla örtüşmektedir (Lazer vd., 2018). Böylece sahte haber, yalnızca alternatif bir gerçeklik sunmakla kalmaz; aynı zamanda ‘hakikatin kendisini’ tartışmalı hale getirir.

Özetlemek gerekirse bu örnek, sahte haberlerin savaş bağlamında yalnızca bilgi manipülasyonu değil, aynı zamanda ideolojik konumlandırma, görsel anlam üretimi ve karşı tarafı gayrimeşrulaştırma süreçleri üzerinden işleyen çok katmanlı bir söylem pratiği olduğunu göstermektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında dolaşıma giren dört sahte haber örneğini söylem analizi çerçevesinde inceleyerek, dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi üretimi değil, aynı zamanda politik anlam inşası süreci olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, sahte haberlerin doğruluk/yanlışlık ikiliğinin ötesinde, çatışma dinamikleri içinde işleyen söylemsel stratejiler aracılığıyla üretildiğini ve dolaşıma sokulduğunu göstermektedir.

Analizler, incelenen tüm örneklerde ortaklaşan temel mekanizmanın yeniden bağlamlandırma olduğunu ortaya koymaktadır. Farklı bağlamlara ait görsel ve içeriklerin savaş anlatısına eklemlenmesi, sahte haberlerin en işlevsel üretim biçimi olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu süreç, basit bir bağlam kaydırmasının ötesinde, belirli politik hedefler doğrultusunda işleyen bir çerçeveleme pratiği ile ilerlemektedir. Bu noktada sahte haberler, olayların kendisini değil, olaylara ilişkin anlamlandırma biçimlerini dönüştürmektedir.

Bununla birlikte, analiz edilen vakalar sahte haberlerin üç temel söylemsel işlev üzerinden çalıştığını göstermektedir. İlk olarak, sahte haberler meşruiyet üretimi aracıdır. Mariupol örneğinde görüldüğü üzere, aynı olay farklı aktörler tarafından kendi politik pozisyonlarını haklılaştıracak şekilde yeniden kurgulanmakta; böylece hakikat, sabit bir referans noktası olmaktan çıkarak rekabet halindeki anlatıların konusu haline gelmektedir. İkinci olarak sahte haberler, gayrimeşrulaştırma stratejisiyle karşı tarafın güvenilirliğini aşındırmaktadır. ‘Sahte yaralılar’ örneğinde Ukrayna’nın doğrudan ‘propagandacı’ bir aktör olarak temsil edilmesi, bu işlevin açık bir göstergesidir. Üçüncü olarak ise sahte haberler, duygusal mobilizasyon yoluyla kamuoyu algısını şekillendirmektedir. Özellikle görsel

içeriklerin kullanıldığı örneklerde, korku, öfke ve mağduriyet gibi duyguların bilinçli şekilde harekete geçirildiği görülmektedir.

Çalışmanın önemli bulgularından biri de sahte haberlerin büyük ölçüde görsel söylem üzerinden etkili olmasıdır. İncelenen tüm örneklerde görseller, yalnızca destekleyici unsur değil, doğrudan anlam üretiminin merkezi bileşeni olarak işlev görmektedir. Bu durum, dijital çağda görsellerin ‘kanıt’ olma niteliğini kaybederek, bağlama bağlı biçimde yeniden anlamlandırılan söylemsel araçlara dönüştüğünü göstermektedir. Ayrıca bulgular, dezenformasyonun tek taraflı bir propaganda süreci olmadığını; aksine karşılıklı olarak üretilen ve birbirini besleyen bir söylemsel mücadele alanı oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda savaş, yalnızca askeri güçlerin karşı karşıya geldiği bir alan değil, aynı zamanda rekabet halindeki hakikat iddialarının üretildiği bir anlam savaşına dönüşmektedir. Bu durum, hakikat sonrası çağ tartışmalarını somut bir çatışma bağlamında doğrulamakta ve bilginin stratejik bir güç unsuru haline geldiğini göstermektedir.

Yöntemsel açıdan değerlendirildiğinde, sınırlı sayıda örneklem üzerinden gerçekleştirilen bu çalışma, genelleme yapma iddiası taşımamakla birlikte, söylem analizinin sunduğu derinlik sayesinde dezenformasyonun işleyiş mantığını açığa çıkarmaktadır. Bu yönüyle çalışma, sahte haberlerin yalnızca içerik düzeyinde değil, aynı zamanda ideolojik, söylemsel ve görsel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı örneği, çağdaş çatışmalarda bilginin üretimi, dolaşımı ve yeniden anlamlandırılmasının en az askeri kapasite kadar belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu durum, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca doğrulama mekanizmalarıyla sınırlı kalamayacağını; aynı zamanda söylem çözümleme kapasitesini geliştiren eleştirel yaklaşımların da gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda gelecekteki çalışmaların, farklı çatışma örneklerinde benzer söylemsel örüntüleri karşılaştırmalı olarak incelemesi, dezenformasyonun küresel ölçekteki işleyişini daha kapsamlı biçimde anlamaya katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election". *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.
- Alpay, Y. (2023). *Yalanın Siyaseti*. İstanbul: Karakarga Yayınları.
- Aristoteles. (1996). *Metafizik* (A. Arslan, Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Bauman, Z. (1992). *Intimations of Postmodernity*. London and New York: Routledge.
- BBC News. (2022). Ukraine war: Three Dead as Maternity Hospital Hit by Russian Air Strike. Alınan yer <https://www.bbc.com/news/world-europe-60675599>, Erişim Tarihi: 15.02.2025.
- Bell, D. (2009). "Is Truth an Illusion? Psychoanalysis and Postmodernism". *The International Journal of Psychoanalysis*, 90(2), 331-345.
- Benkler, Y., Faris, R. & Roberts, H. (2018). *Network Propoganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press.
- Blank, G. & Reisdorf, B. C. (2012). "The Participatory Web: A User Perspective on Web 2.0. Information". *Communication & Society*, 15(4), 537-554.
- Boz Yılmaz, H. Z. (2022). Videoda Hareket Ettiği Görülen Sahte Cesetlerin Ukrayna'dan Olduğu İddiası. Alınan yer <https://teyit.org/analiz/videoda-hareket-ettigi-gorulen-sahte-cesetlerin-ukraynadan-oldugu-iddiasi>, Erişim Tarihi: 13.04.2025.
- Cameron, M. (2018). "Truth in the Middle Ages". M. Glanzberg (Ed.), *The Oxford Handbook of Truth*, 50-74. Oxford: Oxford University Press.
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Chakravarty, A. (2018). "Truth and the Sciences", M. Glanzberg (Ed.), *The Oxford Handbook of Truth*, 602-624. Oxford: Oxford University Press.
- Chouliaraki, L. (2013). *The Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-Humanitarianism*. Cambridge: Polity Press.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W. & Starnini, M. (2021). "The Echo Chamber Effect on Social Media". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), 1-8.
- Crocker, L. G. (1953). "The Problem of Truth and Falsehood in the Age of Enlightenment". *Journal of the History of Ideas*, 14(4), 575-603.
- D'Ancona, M. (2017). *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*. London: Ebury Press.

- Diaz Ruiz, C. & Nilsson, T. (2023). “Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies”. *Journal of Public Policy & Marketing*, 42(1), 18-35.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Euronews. (2022). Lavrov: Mariupol'da vurulan doğum hastanesi milliyetçiler için askeri üs olarak kullanılıyordu. Alınan yer <https://tr.euronews.com/2022/03/10/lavrov-mariupol-da-vurulan-dogum-hastanesi-milliyetciler-icin-askeri-us-olarak-kullan-l-yo>, Erişim tarihi: 18.03.2026.
- Evre, B. (2017). Post-Hakikat Döneminde Siyaset Tarzı. Alınan yer <https://www.yeniduzen.com/post-hakikat-doneminde-siyaset-tarzi-90415h.htm>, Erişim Tarihi: 15.03.2025.
- Fairclough, I. & Fairclough, N. (2012). *Political Discourse Analysis: A Method for Advanced Students*. London and New York: Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Howard, P. N. & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Jones, M. O. (2019). “Propaganda, Fake News, and Fake Trends: The Weaponization of Twitter Bots in the Gulf Crisis”. *International Journal of Communication*, 13, 1389-1415.
- Kaldor, M. (2012). *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity Press.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press.
- Kıran, C. (2022). Dünyayı Ağlatan Ukraynalı Samılan Kadının Hikayesi (Rusya Ukrayna Savaşı Özel Haber). Alınan yer <https://www.youtube.com/watch?v=JLneSyOOs8U&t=351s.>, Erişim Tarihi: 11.03.2025.
- Koch, A. (2000). “Interpreting God's Truth: A Postmodern Interpretation of Medieval Epistemology”. *International Social Science Review*, 75(3/4), 47-60.
- Krahmann, E. (2005). “From State to Non-State Actors: The Emergence of Security Governance”. E. Krahmann. (Ed.), *New Threats and New Actors in International Security*, 3-19. New York: Palgrave Macmillan.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London and New York: Routledge.
- Lazer, D. vd. (2018). “The Science of Fake News”. *Science*, 359(6380), 1094-1096.

- Lucas, E. & Pomerantsev, P. (2016). *Winning the Information War: Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe*. Washington D.C.: Center for European Policy Analysis.
- Lyotard, J. F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (G. Bennington ve B. Massumi, Çev.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. Massachusetts: MIT Press.
- Marshall, H. & Drieschova, A. (2018). "Post-Truth Politics in the UK's Brexit Referendum". *New Perspectives*, 26(3), 89-105.
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. Cambridge & London: MIT Press.
- Moore, M. & Ramsay, G. (2017). *UK Media Coverage of the 2016 EU Referendum Campaign*. London: King's College London.
- Nye Jr., J. S. (1996). "Conflicts After the Cold War", *The Washington Quarterly*, 19(1), 4-24.
- Oddo J (2018) *The Discourse of Propaganda: Case Studies from the Persian Gulf War and the War on Terror*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Outram, D. (2019). *The Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Özer, Ö. (2022). Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Haber Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme. *Etkileşim*, (9), 36-54.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: The Penguin Press.
- Parlayan, A. (2014). *Birinci Dünya Savaşı Propaganda Kartlarında Osmanlı, Atlas Tarih*. İstanbul: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
- Pektaş, U. (2022). *Uluslararası İlişkilerde İnşacılık: Kökeni, Temel Kavramları ve Tartışmaları*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Pektaş, U. (2024). "Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Siyasal Düzenin Doğallığı: Leo Straussçu Bir Analiz". *İmgelem*, (15), 477-508.
- Platon. (2010). *Devlet* (S. Eyüboğlu ve M. A. Cimcoz, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Pomerantsev, P. (2019). *This is not Propaganda: Adventures in the War against Reality*. New York: Public Affairs
- Reyes, A. (2011). Strategies of Legitimization in Political Discourse: From Words to Actions. *Discourse & Society*, 22(6), 781-807.
- Rid, T. (2020). *Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare*. London: Profile Books.
- Rochlin, N. (2017). "Fake News: Belief in Post-truth", *Library hi tech*, 35(3), 386-392.

- Rojo, L. M., & van Dijk, T. A. (1997). "There was a Problem, and it was Solved!": Legitimizing the Expulsion of 'Illegal' Migrants in Spanish Parliamentary Discourse. *Discourse & Society*, 8(4), 523-566.
- Smith, D. E. (1996). "Telling the Truth After Postmodernism". *Symbolic Interaction*, 19(3), 171-202.
- Spring, M. (2022). Marianna Vyshemirsky: "My Picture was used to spread lies about the war. Alınan yer <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-61412773>, Erişim Tarihi: 17.04.2025.
- Tallis, B. (2016). "Living in Post-truth: Power/Knowledge/Responsibility", *New Perspectives*. 24(1), 7-18.
- TASS (2022). Лавров заявил, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона "Азов" (Lavrov zaiavil, chto roddom v Mariupole ispol-zovalsia v kachestve bazy batal-ona "Azov"). Alınan yer <https://tass.ru/politika/14022235>, Erişim Tarihi: 18.03.2026.
- Tesich, S. (1992). "A Government of Lies". *The Nation*, 254(1), 12-14.
- Tucker, J. A., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144139
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven and London: Yale University Press.
- Tural, N. (Mayıs 2017). "Post-Gerçek: Şeytanla İmzalanan Yeni Sözleşme". *Varlık Dergisi*, 1316: 1-9.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media + Society*, 6(1), 1-13.
- van Dijk, T. A. (2006). Discourse and Manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359-383.
- Waisbord, S. (2018). "Truth is What Happens to News: On Journalism, Fake News, and Post-truth". *Journalism Studies*, 19(13), 1866-1878.
- Wardle, C. ve Derakshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe.
- Wilber, K. (2017). *Trump and a Post-truth World*. Boulder Colorado: Shambhala Publications.
- Wittgenstein, L. (1986). *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, Çev.). Oxford: Blackwell Publishers.

EXTENDED ABSTRACT

The concept of the post-truth era was first articulated by Steve Tesich in his 1992 article “A Government of Lies” published in *The Nation*. Tesich argued that political authorities in the United States had systematically manipulated public perception during episodes such as the Vietnam War, the Watergate scandal, the Irangate affair, and the Gulf War. However, the post-truth condition does not merely refer to elite-level distortion of facts; it also denotes a broader socio-political environment in which citizens voluntarily internalize emotionally resonant narratives over empirically verifiable truths. In such a context, objective facts lose their determining role in public debate, while identity-based discourses, emotions, and partisan loyalties gain prominence in political decision-making processes.

This article investigates how the structural features of the post-truth era, particularly the proliferation of fake news through digital media, transform the nature of international conflicts. The central research question asks: How do fake news and disinformation influence the escalation, internationalization, and domestic legitimization of contemporary armed conflicts? The study argues that in the post-truth era, the informational domain has become an intrinsic dimension of warfare, reshaping strategic calculations and diplomatic interactions.

Methodologically, the study adopts a qualitative research design based on a single-method approach, employing discourse analysis to examine the role of fake news in the Russia–Ukraine War. Rather than categorizing disinformation into predefined types, the analysis focuses on how selected cases construct meaning through discursive strategies. Using purposive sampling, four widely circulated instances of disinformation—identified with the support of the verification platform Teyit.org—are analysed in depth. The study examines how these cases mobilize narrative framing, recontextualization, “us versus them” dichotomies, and processes of legitimization and delegitimization. In doing so, it seeks to demonstrate that fake news operates not merely as misinformation, but as a form of political meaning-making that shapes perceptions and influences public discourse in conflict settings.

The theoretical section begins by interrogating the conceptual distinction between reality and truth. Reality may be understood as the ontological state of affairs independent of perception, whereas truth refers to epistemological claims about that reality. In the post-truth era, the boundary between these two categories becomes blurred, as political actors deliberately construct alternative “truth regimes” to advance strategic objectives. Drawing from postmodern critiques of universal truth claims, the study argues that epistemological skepticism, originally developed as a philosophical critique of grand narratives, has been instrumentalized within

contemporary political communication strategies. As a result, the erosion of epistemic authority has facilitated the normalization of misinformation in public discourse.

The second part of the article examines the structural transformation of the media ecosystem. The rise of digital platforms has dramatically altered the production, distribution, and consumption of information. Unlike traditional media institutions, which were characterized by editorial gatekeeping and professional norms, social media platforms operate through algorithmic amplification mechanisms that privilege engagement over accuracy. This shift has enabled not only states but also non-state actors, online communities, and loosely organized networks to participate in information warfare. Consequently, the informational sphere has evolved into a competitive arena in which narratives are weaponized to shape perceptions both domestically and internationally.

Fake news in this context is not limited to entirely fabricated content; it also encompasses manipulated visuals, misleading framing, selective presentation of facts, and emotionally charged narratives detached from verifiable evidence. The article argues that fake news functions as a strategic tool in three principal ways: (1) escalating conflicts by intensifying hostility and polarizing public opinion; (2) internationalizing conflicts by mobilizing transnational audiences and influencing foreign governments; and (3) legitimizing military action within domestic constituencies by constructing moral justifications for violence.

The empirical core of the study focuses on the Russia–Ukraine War as a paradigmatic example of information-intensive conflict. Since the beginning of the large-scale invasion in 2022, both state and non-state actors have engaged in extensive narrative competition. The conflict illustrates how digital platforms have become battlefields where visual evidence, testimonies, and symbolic representations are rapidly circulated and contested.

One prominent example concerns the bombing of a maternity hospital in Mariupol. Competing narratives emerged immediately after the incident. Ukrainian authorities and international observers presented the attack as evidence of deliberate targeting of civilians, while Russian officials and affiliated media outlets claimed that the event was staged or that the facility had been used for military purposes. The rapid dissemination of contradictory claims generated epistemic confusion, making it difficult for global audiences to ascertain factual accuracy in real time. The controversy surrounding the Mariupol maternity hospital demonstrates how disinformation can delay international consensus and complicate diplomatic responses.

Another example involves allegations that images of civilian casualties were fabricated or staged. Social media posts circulated claims suggesting that corpses shown in certain locations were actors or that scenes had been manipulated. Such narratives sought to undermine the credibility of independent reporting and to cast doubt on documented evidence. By framing visual documentation as theatrical performance, these claims attempted to destabilize the moral framing of the conflict.

Similarly, allegations that Russia deliberately burned Ukrainian agricultural fields circulated widely, accompanied by satellite images and emotionally charged commentary. While environmental destruction in war zones is not unprecedented, the framing of such events through selective imagery intensified international outrage and reinforced particular moral narratives. Conversely, counter-claims dismissed these reports as exaggerated or fabricated, illustrating how information contestation becomes part of strategic communication.

The article also examines claims regarding ‘fake injured’ Ukrainian civilians, assertions that wounded individuals appearing in media coverage were actors participating in staged propaganda. These narratives targeted humanitarian reporting and aimed to erode trust in international media organizations. By portraying the opposing side as manipulative and deceitful, such disinformation strategies contribute to the delegitimization of humanitarian advocacy and war crimes investigations.

Across these examples, the study identifies three broader patterns. First, fake news accelerates conflict escalation by reinforcing enemy images and deepening societal polarization. Emotionally charged misinformation intensifies anger and fear, reducing the political space for compromise. Second, fake news facilitates the internationalization of conflict by mobilizing global public opinion, shaping foreign policy debates, and influencing the imposition of sanctions or military aid decisions. Third, fake news functions as a domestic legitimation mechanism. Governments utilize narrative control to justify military expenditures, mobilize citizens, and suppress dissent.

The findings suggest that in the post-truth era, warfare extends beyond kinetic operations into the realm of perception management. Information does not merely accompany military action; it constitutes a parallel battlefield where legitimacy, credibility, and moral authority are contested. The informational dimension affects diplomatic negotiations, humanitarian interventions, and alliance dynamics. In this sense, the transformation of the information environment reshapes the ontology of conflict itself.

The article concludes by arguing that the post-truth condition requires a reconceptualization of international conflict analysis. Traditional realist frameworks prioritize material capabilities and territorial considerations, while liberal approaches emphasize institutions and norms. However, neither perspective fully captures the epistemic fragmentation characterizing contemporary warfare. The study therefore calls for integrating informational power and epistemic contestation into mainstream conflict theory.

Ultimately, the Russia–Ukraine case demonstrates that fake news is not a peripheral phenomenon but a structural component of modern warfare. The reconstruction of reality through competing narratives influences strategic outcomes, diplomatic alignments, and societal resilience. By foregrounding the informational dimension of conflict, this article contributes to the literature on international security and conflict studies, arguing that in the post-truth era, the struggle over truth has become inseparable from the struggle over territory and power.

BEYANLAR

Teşekkür

Teşekkür beyanı yoktur.

Finansman ve Destek Bilgisi

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya fon sağlayıcı tarafından desteklenmemiştir.

Yazar Katkı Beyanı

Bu çalışma tek yazarlı olarak hazırlanmıştır. Yazar, araştırmanın tasarımı, teorik çerçevenin oluşturulması, veri toplama, analiz, bulguların yorumlanması, makalenin yazımı ve son okuması dâhil olmak üzere çalışmanın tüm aşamalarından sorumludur.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, bu çalışmaya ilişkin beyan edilmesi gereken herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Etik Kurul Onayı, Araştırma İzinleri ve Katılımcı Onamı

Bu çalışma belge analizi ve literatür taramasına dayalı teorik/nitel bir araştırmadır. İnsan katılımcılardan veri toplanmadığı, anket, mülakat veya deneysel uygulama gerçekleştirilmediği için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Veri, Kod ve Materyal Kullanılabilirliği

Veri, kod ve araştırma materyali kullanılmamıştır. Araştırma, kamuya açık akademik kaynaklar, resmî belgeler ve ikincil literatür temelinde yürütülmüştür. Bu nedenle paylaşılabir bir veri seti, kod, ölçek, anket formu veya ek araştırma materyali bulunmamaktadır.

Yayın Etiği, Özgünlük ve Benzerlik Beyanı

Yazar, bu çalışmanın özgün olduğunu ve daha önce yayımlanmadığını, aynı veya önemli ölçüde benzer bir metnin başka bir dergide değerlendirme ya da yayım sürecinde bulunmadığını beyan eder. Çalışmanın hazırlanması sürecinde intihal, kendinden intihal, veri uydurma, veri çarpıtma, atıf manipülasyonu ve haksız yazarlık gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı herhangi bir uygulamaya başvurulmamıştır. Yararlanılan tüm kaynaklara akademik kurallara uygun biçimde atıf yapılmıştır.

Üçüncü Taraf İçerik, Telif ve Lisans İzinleri

Bu çalışmada kullanılan üçüncü taraf içerikler, kamuya açık kaynaklarda yer alan resmî açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarından oluşmaktadır. Söz konusu içeriklere akademik atıf kurallarına uygun şekilde kaynak gösterilmiş ve ilgili erişim bağlantıları belirtilmiştir. Yazar, kullanılan tüm kaynakların telif ve fikri mülkiyet hükümlerine uygun biçimde kullanıldığını beyan eder.

Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı

Bu çalışmanın hazırlanmasında üretken yapay zekâ veya yapay zekâ destekli yazım aracı kullanılmamıştır.

Ön Kayıt, Raporlama Standartları ve Ek Materyaller

Ön kayıt veya ek materyal bulunmamaktadır.